

II CONACEFI

II CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ciência do Movimento Humano, Saúde, Desempenho e Qualidade de Vida

22 e 23 de outubro de 2026

A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA MODULAÇÃO E QUALIDADE DO SONO: UMA SÍNTESE DA LITERATURA

Maurício Dalamaria Júnior¹
Gabriele Cristina Fornari²

¹Programa de Mestrado em Envelhecimento Humano – Universidade de Passo Fundo,
mauriciodalamariajuniorrs@gmail.com

²Educação Física Bacharelado – Universidade de Passo Fundo, gabrielecfornari@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18824741

Introdução: A qualidade do sono constitui um determinante essencial da saúde física, cognitiva e emocional, influenciando diretamente processos metabólicos, imunológicos e de recuperação funcional. Evidências crescentes indicam que a atividade física pode atuar como uma intervenção não farmacológica eficaz na modulação do sono; contudo, permanecem inconsistências quanto ao tipo, intensidade e frequência mais adequada para as diferentes populações. Em um cenário marcado pelo aumento da prevalência de distúrbios do sono e altos níveis de sedentarismo, torna-se pertinente sintetizar criticamente as evidências disponíveis sobre essa relação. **Objetivos:** Sintetizar e analisar criticamente a literatura científica acerca da influência da atividade física na qualidade do sono, identificando mecanismos fisiológicos propostos, diferenças entre modalidades de exercício, populações investigadas e lacunas no conhecimento. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma síntese narrativa da literatura, realizada por meio de buscas nas bases MEDLINE, Scopus, SciELO e Google Acadêmico, contemplando publicações entre 2000 e 2024. Foram incluídos estudos em humanos que investigaram a relação entre atividade física e qualidade do sono, tais como estudos originais, ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões. Excluíram-se estudos com modelos animais, artigos sem texto completo e publicações sem desfechos relacionados ao sono. A seleção dos estudos ocorreu por meio da leitura dos títulos, resumos e textos completos, sendo conduzida de forma independente por dois revisores, com resolução de divergências por consenso. A análise dos achados foi realizada de forma descritiva e temática. **Resultados:** A prática regular de atividade física demonstra uma relação positiva com a melhora da qualidade do sono. Esta conclusão, baseada em uma revisão de 15 estudos, é sustentada por avaliações tanto subjetivas quanto objetivas e abrange diferentes populações, como adultos, idosos, adolescentes e indivíduos com distúrbios do sono. Contudo, os trabalhos apresentam considerável heterogeneidade em aspectos metodológicos, incluindo as

II CONACEFI

II CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ciência do Movimento Humano, Saúde, Desempenho e Qualidade de Vida

22 e 23 de outubro de 2026

modalidades, a intensidade, a duração e a frequência dos exercícios, bem como as características das amostras. **Conclusão:** A atividade física apresenta-se como uma estratégia promissora e segura para a promoção da qualidade do sono, embora seus efeitos dependam de características individuais e dos parâmetros do exercício. A heterogeneidade dos achados reforça a necessidade de estudos futuros com delineamentos mais controlados, padronização dos protocolos de intervenção e investigação dos mecanismos fisiológicos subjacentes, a fim de subsidiar recomendações práticas mais precisas e personalizadas.

Palavras-Chaves: Atividade Física; Treinamento; Qualidade do Sono.

Referências:

BLANGER, G.; DE BRITTO, L. C.; AGOSTINETTO, L.; MAYER, A. B.; YAMAGUCHI, C. K.; DA CUNHA, N. V.; ALBERTI, A. Nível de atividade física e qualidade do sono dos docentes da Área da Saúde da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) – Chapecó/SC. *Revista Delos*, v. 17, n. 61, p. e2672, 2024.

LIMA, R. D. O. M.; MILEK, G.; DE SOUZA, M. F.; ZARATINI, P. Exercício e sono: uma análise da relação entre atividade física e qualidade do sono. In: ANAIS da Jornada Científica dos Campos Gerais. v. 22, 2024.

IAHNKE, Vinícius; MORAES, Cristina. Associação de atividade física com qualidade do sono de jovens militares: um estudo transversal. *Revista de Educação Física/Journal of Physical Education*, v. 91, n. 1, p. 26-35, 2022.